

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

УМАРОВ Бахриддин Менгбоевич
Психология фанлари доктори, профессор

АЛИЕВА Назокатхон Умарали қизи
*Фарғона давлат университетининг психология
(фаолият турлари бўйича) йўналиши 2-босқич магистранти*

КОГНИТИВ ХУЛҚ-АТВОР ПСИХОТЕРАПИЯСИНИНГ ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7640666>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада когнитив- хулқ атвор терапияси ҳақида умумий маълумотлар, ёндашувлар таҳлили ёритилган бўлиб, когнитив хулқ-атвор терапиясининг методлари ва уларнинг моҳияти юзасидан методологик маълумотлар кўриб чиқилган. Шунингдек, мавзу юзасидан хулоса ва тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: автоагрессия, когнитив хулқ-атвор терапияси, сократик диолог, тизимли дезенситизация, прогрессив енгиллик, иерархия, симуляция, ролли ўйинлар, конфликтга асосланган ўйинлар.

АННОТАЦИЯ

В данной статье выделены общие сведения о когнитивно-поведенческой терапии, анализ подходов, рассмотрены методические сведения о методах когнитивно-поведенческой терапии и их сущности. Также даны выводы и рекомендации по теме.

Ключевые слова: аутоагрессия, когнитивно-поведенческая терапия, сократовский диалог, систематическая дезенситизация, прогрессивная релаксация, иерархия, симуляция, ролевые игры, конфликтные игры.

ANNOTATION

This article highlights general information about cognitive-behavioral therapy, analysis of approaches, considers methodological information about the methods of cognitive-behavioral therapy and their essence. Conclusions and recommendations on the topic are also given.

Keywords: auto-aggression, cognitive behavioral therapy, Socratic dialogue, systematic desensitization, progressive relaxation, hierarchy, simulation, role-playing games, conflict games.

Ҳозирги жадал ривожланаётган замонда психологиянинг турли соҳаларидаги тараққиёт - шахснинг ақлий камолоти бўйича ижтимоий муҳит шароитида психологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Манбалардан маълум бўлишича, шахсга когнитив ёндашув бўйича жуда хилма-хил тенденциялар мавжуд [6]. Улар мазмунидаги умумий бўлган нарса - одамларга хос бўлган, когнитив жараёнларни тавсифлаш орқали ижтимоий хулқ-атворни тушунтириш истаги ва психиканинг рационал ва интеллектуал жараёнларининг инсон хатти-ҳаракатларига таъсирини очиқ беришга қаратилгандир. Шунга кўра, шахс мустақил фикрлар экан, шахслараро муносабатларда нотўғри тушунчаларнинг шаклланиши ва нотўғри фикрлаши натижасида низолар ва муаммолар юзага келмоқда.

Шахснинг хотиржамликда яшаши, шахслараро муносабатларда адекват ёндашувда бўлиши учун когнитив хулқ-атвор терапиясидан фойдаланилади. Бунда бизнинг фикримиз (идрок), қандай ҳис қилишимиз (ҳис-туйғу) ва қандай ҳаракат қилишимиз (хулқ-атворимиз) барчаси ўзаро таъсир қилади деган фикрга асосланади. Хусусан, бизнинг фикрларимиз бизнинг ҳис-туйғуларимизни ва хатти-ҳаракатларимизни белгилайди. Шунинг учун салбий ва реал бўлмаган фикрлар бизни ташвишга солиши ва натижада муаммоларга олиб келиши мумкин. Инсон психологик безовталиққа дучор бўлганида, вазиятни талқин қилиш услуби бузилади, бу эса ўз навбатида уларнинг қилаётган ҳаракатларга салбий таъсир қилади.

Когнитив хулқ-атвор психотерапияси - одамларга салбий талқин қилишлари ва бузуқ фикрлашни кучайтирадиган хулқ-атвор намуналаридан хабардор бўлишларига ёрдам беришга қаратилади. Шунингдек, когнитив психотерапия одамларга психологик безовталиқни камайитиришга, фикрлаш ва ўзини тутишнинг муқобил усуллари шакллантириш ва ривожлантиришга ёрдам беради.

Терапиянинг ривожланиши Жон Стюард Милл номи билан бевосита боғлиқ бўлиб, когнитив хулқ-атвор психотерапияси психологик муаммолар ва руҳий касалликларнинг асосий сабаби инсоннинг мантиқсиз ва нотўғри фикрлаш ва еътиқодларини, дисфункционал стереотипларини ўзгартиришга қаратилган психотерапиянинг кенг шакли ҳисобланади [2]. Шунингдек, шахсга реал ва мослашувчан фикрлаш ва ҳаракат қилишни ўрганишга ёрдам беради ва безовта қилувчи аломатларни коррекция қилишга қаратилган усулдир.

Республикамизда бу борада бир қатор саъий-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 29-октабрдаги ПФ-6097-сон Фармони билан қабул қилинган “Илм-фанни 2030-йилгача ривожлантириш концепцияси” ёшларни илм ва изланишлар олиб боришлари учун мотивация бўлиб хизмат қилмоқда [6]. Қолаверса, инсон омили ва инсон кадрлари учун хизмат қиладиган тадқиқотларнинг олиб борилиши учун кенг имкониятлар яратилмоқда. Чунончи, когнитив хулқ-атвор терапияси ҳам 1950-1960 йилларда пайдо бўлган бўлиб, ҳозирги ривожланаётган даврда жуда муҳим терапия усуллари билан бири ҳисобланади.

Когнитив психологиянинг когнитив-бихевиорал психотерапия йўналиши – инсоннинг фикри ва ҳуқ-атвори билан боғлиқ муаммоларни енгиб ўтиш учун ўзига баҳо бериш қобилияти, стратегияси ва йўналишларини ўзгартиришга қаратилган психотерапевтик ёндошув бўлиб, бу йўналиш асосчиси америкалик психотерапевт Аоран Бек ҳисобланади.

Когнитив-бихевиорал психотерапия когнитив психотерапия (англ. cognitive therapy, 1967) негизида яратилган. Когнитив-бихевиорал психотерапия 2 хил мактаб, яъни когнитив ва бихевиорал психотерапия негизида шакллланган ва у қуйидагиларга эътибор қаратади:

- Когниция – маълумотни эсга олиш, фикрида қайта ишлаш, аргументация
- қилиш ва англаб етиш каби тушунчаларнинг шаклланиши;
- қонация – мақсадга йўналтирилган ҳаракат, мотивация, инстинкт, ҳоҳиш ва ирода каби тушунчаларни таҳлил қилиш;
- аффект – ҳиссий реакциялар ва кайфиятни ўрганиш;

Шунингдек, когнитив-бихевиорал психотерапия қуйидаги мақсад ва вазифалар ечимини излайди:

- когнитив хатолар ва ҳуқ-атвор бузилишлар сабабини излаб топиш;
- мияга ўрнашиб қолган патологик фикрлар ва шу сабабли юзага келган ҳуқ-атвор бузилишларини коррекция қилиш;
- рецидив ҳолатларининг олдини олиш;
- фармакотерапия самарасини ошириш;
- ижтимоий-психологик муаммолар ечимини топиш [3].

Когнитив терапиянинг мақсади - нотўғри тушунчаларни, ғояларни тузатишдир. Бундай ҳолда, асосий вазифалар ахборотни нотўғри қайта ишлаш қоидаларини тушуниш ва уларни тўғри билан алмаштиришдир. Шахсдан позицияни сўзсиз қабул қилиш талаб қилинади: “Туйғуларни ўзгартириш учун уларга сабаб бўлган ғояларни ўзгартириш керак”.

Аоран Бек ўзига хос когнитив усулларни ишлаб чиқади:

- тажрибалар кўламини тузатиш;
- бошқа одамлар билан таққослаш;
- мантиқий номувофиқликни англаш;
- шерикка нисбатан ғойибона оғзаки тажовузни рағбатлантириш (автоагрессия билан);

Когнитив усулларнинг уч устун усули:

- 1) вазият тавсифланади;
- 2) ундан юзага келган ноадекват фикрлар;
- 3) уларни онгли равишда тузатишдан иборат.

Ўз-ўзини айблаш ўрнига воқеаликни англаш, салбий муаммоларни ижобий томонини кўриб чиқиш, муваффақиятликка нисбатан фикрларни коррекция қилиш.

Когнитив - хулқ атвор терапиянинг тўрт босқичи мавжуд:

- 1) адекват бўлмаган фикрларни аниқлаш (Сократик диолог усулида, респондент маълум бир хулосага келиши учун саволлар қўйилади);
- 2) нотўғри фикрлардан узоқлашиш;
- 3) нотўғри фикрларнинг ҳақиқийлигини текшириш (хулқ-атвор усулларидадан фойдаланиш);
- 4) адекват бўлмаган фикрларни адекват фикрлар билан алмаштириш [4].

Фикрларни қайта қуриш мижозни ҳаётида бошқарадиган, лекин у учун мантикий бўлмаган ва руҳий ноқулайлик ёки неврозга олиб келадиган муносабатдир. Бунда психотерапевт гуруҳ аъзоларига ақл бовар қилмайдиган фикрлаш шакллари ва уларнинг нотўғри хатти-ҳаракатлар билан боғлиқлигини аниқлашга ёрдам бериши мумкин. Шунингдек, у маълумот беради, тушунтиради, ишонтиради ва оқилона фикрлашни ўргатади ҳамда гуруҳ аъзоларининг бир-бирига қандай муносабатда бўлишини шарҳлайди; гуруҳнинг бошқа аъзолари билан гаплашмаслигини ва мулоқот қилмаслигини қайд этиб боради: уларнинг бир-бирларига хайрихоҳ ёки тажавузкор муносабатини эътироқ этади, биринчиси билан саломлашиб, иккинчисининг сабабларини сўрайди. Бу иштирокчиларга уларнинг гуруҳдаги ўзаро таъсири уларнинг гуруҳдан ташқаридаги муносабатларида ўзларини қандай қаршилик қилаётганини пайқашга ёрдам беради.

Когнитив хулқ-атвор психотерапиясининг методлари. Тизимли десенситизация(бу психологик жараён бўлиб, унинг ёрдамида хиссиётдан келиб чиқадиган ҳаракат тенденцияси ахмиятсиз бўлиб қолган ҳолатларда қайта-қайта жавоб пайдо бўлади) Жозеф Волп томонидан ишлаб чиқарилган ва кучайтирувчанликнинг хулқ-атвор тамойилига асосланган бўлиб, унда субъект вазиятдан келиб чиққан нотўғри хатти-ҳаракатини енгиб ўтиши мумкинлигини ёки аста-секин юзага келувчи кўрқинчли вазиятларга ва ташвишга тўсқинлик қиладиган психологик ҳолат изоҳланади. Тизимли десенситизацияда мижоз тўлиқ бўшашиш ҳолатига эришади ва кейинчалик ташвиш реакциясини кўзғатувчи омилни юмшатишга имконият яратилади. Натижада шахснинг салбий ташвиш реакцияси дам олиш ҳолати билан алмашади. Бунда кўрқувни уйғотадиган ҳақиқий вазиятлар ёки объектлардан фойдаланиш орқали, мижоз ва психотерапевт мижознинг кўрқуви билан боғлиқ ташвиш уйғотувчи саҳналарнинг даражали рўйхатини ёки ирерхияси тайёрланади. Охир оқибат, дам олиш ҳолати ва ташвиш уйғотувчи саҳналар даволашда тизимли равишда бирлаштирилади. Тизимли десенситизация уч босқичдан иборат: а) прогрессив дам олиш, б) ирархия шакллантириш, в) стимул десенситизация.

Жейкобсонга кўра, прогрессив енгиллик. Бу мижозлар мушакларининг бир қисмини яъни, оёқдаги кичик мушаклардан бошлаб бошгача ёки аксинча кўринишда маълум бир тартибда бўшаштиради.

Иерархик шакллантириш. Психотерапевт мижоздаги ташвишга сабаб бўлган барча шароитларни аниқлайди ва мижозда ортиб бораётган ташвиш даражасининг тартибланган 10-18 саҳнадан иборат иерархик рўйхатини шакллантиради.

Стимул десенситизация бунда, мижозни энг энгил хавотирни кўзгатадиган сахналардан тортиб, катта ташвиш уйғотадиган сахналаргача бўлган рўйхат бўйлаб ўтказиш орқали тизимли равишда амалага оширилади ва мижоз учун энг самарадор дам олиш ҳолатига эришилади. Ушбу сахналардан ўтиш тезлиги мижознинг огоҳлантиришларга бўлган муносабати билан белгиланади. Бу мижоз иерархик рўйхатда энг кўп ташвиш уйғотадиган сахнани ёрқин тасаввур қила олса, у мос келадиган ҳаётини вазиятда бироз хавотирни ҳис қилиши кузатилиши мумкин.

Дам олиш машғулоти. Бу машғулотда Жейкобсон бўйича гуруҳ аъзоларига биринчи навбатда ҳиссий стресс ва ташвишларни бартараф этиш учун хулқ-атвор гуруҳини ташкил қилади ва прогрессив мушакларни бўшаштириш усули ўргатилади. Усул қийин вазиятда мустақил равишда қўлланилади, аммо ўзига ишончли ўргатиш гуруҳида у кўпинча Волпе бўйича тизимли дезенситизация усули билан биргаликда қўлланилади. Иштирокчилардан кўзларини юмиб, кўрқув ва хавотирга сабаб бўлган вазиятни ақлий тасаввур қилишлари сўралади. Спектакл туфайли юзага келган ҳиссий таранглик юқори чегарага етгандан сўнг, иштирокчилардан ақлий тақдимотни тўхтатиш ва дам олиш сўралади. Дам олиш одатда хотиржамлик келтиради. Машғулот энгил ҳаяжонга сабаб бўладиган сахна кўринишлари билан боғланади ва кучли рухий ноқулайлик, ташвиш ва кўрқув билан бирга келадиган сахналар билан яқунланади. Агар иштирокчи психо-травматик сахналарнинг бутун иерархиясини ақлий тасаввур қилганда, ташвиш ва ҳаяжон бошдан кечирилмаса, машқ бажарилган деб ҳисобланади [4].

Релаксация машғулотларининг муҳим босқичи – бу гуруҳнинг лаборатория шароитидан кундалик ҳаётга ўтказилишидир. Машқ пайтида ташвиш, ҳаяжон, кўрқув ҳисси ва уларнинг камайиши юрак уриш тезлиги, нафас олиш тезлиги, тана ҳароратининг ўзгариши ва бошқалар каби физиологик кўрсаткичлар билан объективлашади. Эмоционал тажрибанинг чуқурлигини аниқлаш учун “Субъектив ноқулайлик шкаласи” қўлланилади. Ушбу ўлчовнинг 100 рақами ташвиш ва кўрқувнинг энг аниқ ҳолатига тўғри келади, нолга тенг кўрсаткич - уларнинг мавжуд эмаслигини кўрсатади.

Хавотир берувчи огоҳлантиришлар тўпони. Бу усул мижозни кўрқинчли вазиятни тасаввур қилиш ёки унга дуч келишга илҳомлантиришдан иборатдир. Бунда тизимли дезенситизация каби релаксация машқлари ишлатилмаслиги мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу усул орқали мижоз вақт ўтиши билан аста-секин ўз кўрқувини енгиб ўтиши мумкин бўлади. Усулнинг муваффақияти кўп жиҳатдан, мижоз тинчлангунгача ва кўрқувни бошқаришга муваффақ бўлгунга қадар кўрқувни келтириб чиқарадиган вазиятга боғлиқдир. Шунини унутмаслик керакки, вазиятдан муддатидан олдин чиқиш ва ҳаёлий сахнани муддатидан олдин тугатиш қочишга тенгдир ва натижада шартли ташвиш ва қочиш хатти-ҳаракати мустаҳкамланади. Психологияда импульсив тўпоннинг яна бир кўриниши “портлаш” деб аталади.

Бунда ҳаёлий ёки ҳақиқий ҳодиса ҳақиқатдан ҳам ёмонроқ бўлади (масалан, илондан кўрққан мижоз нафақат илонни кўради, балки танасидан бўйнига қараб, судралиб кетаётганини ҳам тасаввур қилади). Кузатишларимиздан кўринадики, кўпгина мижозлар бу усулни рад этишади, чунки у психологик ноқулайликни ҳам ўз ичига олади. Бундан ташқари, кучли ташвиш даражаси хавфли бўлган мижозлар учун ҳам бу усул ноқулайдир (масалан, юрак касаллиги ёки заиф психологик мослашувчанлик хусусияти бўлган мижоз). Ушбу усуллар махсус фобиялар учун энг яхши ҳисобланади.

Секин-аста рағбатлантириш ҳаракати тўпонни қўзғатувчи ҳаракатларга ўхшайди, бу орқали мижозлар фобик объектлар ёки вазиятларга аста-секин, бир қатор кичик қадамлар билан яқинлашади. Тизимли дезенситизациядан фарқли ўлароқ, бундай релаксация машғулоти ушбу ёндашувнинг бир қисми сифатида эмас, балки даволаниш одатда ҳақиқий ҳаёт вазиятида амалга оширилади.

Қўзғатувчи терапия маълум бир хатти-ҳаракатлардан сўнг, дарҳол ёқимсиз қўзғатувчи (жазо) пайдо бўлганда, жавоб охир-оқибат бекор қилинади ва йўқолади. Бундай қўзғатувчи нохуш стимулларнинг кўп турлари яъни, электр стимуллари, жисмоний жазо ва бошқа жазо стимуллари мавжуд. Улар орқали салбий стимуллар шу тарзда бостириладиган хатти-ҳаракатлар билан бирлаштирилади. Кераксиз хатти-ҳаракатлар, одатда, бундай тадқимотлар сериясидан кейин йўқолади. Аверсив терапия алкоголизм, парафилия ва импульсив ёки мажбурий сифатга эга бўлган бошқа хатти-ҳаракатлар учун қўлланилади.

Жараёнда иштирок этиш билан симуляция усули мижозга симуляция орқали амалга оширилади. Бунда мижознинг ўзига хос хулқ-атвори оддий кузатиш орқали, ҳеч нарса қилмасдан ва бевосита ташқи мустаҳкамлашларсиз ўрганилади. Баъзан ҳаракатлар иерархияси ўрнатилиши орқали, биринчи навбатда кўрқинчли фаолиятнинг энг заифлари билан шуғулланишга тўғри келиши мумкин. Бу усул кўрқувни келтириб чиқарадиган объектлар ёки вазиятларга дуч келадиган бир хил ёшдаги ва жинсдаги бошқа фобияларни бошдан кечирувчи болаларга яхши таъсир қилади. Катталарда психотерапевт кўрқувни уйғотувчи омилларни хотиржам тарзда тасвирлаши керак ва бунда мижоз билан кўрқув қўзғатувчи омилларни ўрганиш асосида унга барҳам беришга эришиш мумкин.

Хулқ-атворни машқ қилиш – ҳаётий вазиятларни ролли ўйинлар орқали амалга ошириш усулидир. Бу, иштирокчиларнинг кўпчилигига тегишли бўлган осон вазиятларни муҳокама қилишдан бошланади ва аста-секин қийинроқ вазиятларга ўтилади. Бунда моделлаштириш, мураббийлик ва мустаҳкамлаш методологиянинг асосий компонентлари ҳисобланади.

Моделлаштириш - бу гуруҳнинг ҳар бир аъзоси учун ўзига хос вазиятда энг яхши хулқ-атворни шакллантиришдир. Тренинг - иштирокчиларига қийин вазиятдан чиқишнинг энг яхши йўлини топишга ёрдам берадиган гуруҳ раҳбарининг маслаҳатлари, фикр-мулоҳазалари ва ёрдамни ўз ичига олади.

Мустаҳкамлаш – иштирокчи томонидан у ёки бу шаклни бутун гуруҳ ёки раҳбар томонидан маъқуллаш ёки рад этишдир. Бу йўналишдаги ҳар бир машғулоти қуйидаги босқичларда амалга оширилиши мумкин:

- 1) вазифани белгилаш, яъни тузатиш ва ўқитишга мутож бўлган хатти-ҳаракатларни аниқлаш;
- 2) режалаштирилган вазиятни воқеа жойини бажаришда иштирокчиларни ўқитиш;
- 3) вазиятни ҳаракатга келтириш;
- 4) керакли хулқ-атворни моделлаштириш;
- 5) бутун сессия давомида оптимал хулқ-атворни ишлаб чиқиш.
- 6) фикр-мулоҳазаларни қабул қилиш – дарс охирида ўйналадиган сахнадаги фаол иштирокчиларнинг хатти-ҳаракати гуруҳнинг қолган аъзолари томонидан муҳокама қилинади;
- 7) кўникмаларни ўқув вазиятидан реал ҳаётга ўтказиш.

Ролли ўйинлар усули хулқ-атвор ва нутқ терапиясининг кўшимча элементи ва дидактик усули сифатида (таълим муассасаларида, назоратда ва балинт гуруҳида) кенг қўлланилади. Таркиб нуқтаи назаридан, ролли ўйинлар ўз-ўзидан пайдо бўлган, мавзуга асосланган: можарога асосланган, шахсга қаратилган, ўзига бўлган ишончни ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши мумкин. Бунда баъзан спонтан ўйинлар аллақачон рол ўйнаш машғулотларини ўтказишда маълум тажрибага эга бўлган гуруҳда содир бўлади. Натижада иштирокчилар ўз ташаббуси билан ўрнатилган ижтимоий иерархияга мувофиқ гуруҳнинг ҳозирги ҳолатини намойиш этадилар.

Мавзуга асосланган ўйинлар иштирокчиларнинг маълум бир таркиби учун муҳим бўлган муайян мавзуларга бағишланган бўлиши зарур. Мавзуларнинг индикатив рўйхати курс бошида тузилади ва агар керак бўлса, гуруҳ унга тузатишлар киритади. Бунда болалик ва фантазиялар; характер хусусиятлари, тамойиллари, ҳис-туйғулари, манфаатлар, мотивлар ва вазиятлар; шахслараро муносабатлар, жинсий алоқа ва оила тематки мавзулар танланиши мумкин.

Конфликтга асосланган ўйинлар, микро-ижтимоий можаролар билан ишлашда самарали ҳисобланади. Масалан, клиник беморлар ва ходимлар, талабалар ва ўқитувчилар, компания ходимлари ва маъмурияти ўртасидаги муносабатларда фойдаланилиши мумкин.

Шахсга қаратилган ўйинлар, алоҳида иштирокчининг муаммосига, масалан, оилавий мужарога қаратилган ўйинлар. Ролнинг ўзгариши унга бошқа шахсларнинг муҳим позицияларини яхшироқ тушуниш имкониятини беради ва гуруҳ аъзоларига ўзларининг шунга ўхшаш зиддиятларини бошдан кечиришга ижобий ёрдам беради. Гуруҳдаги психотерапевтик ролли ўйинда қуйидаги босқичлар ажратилади:

- 1) думалоқ суҳбат (мавзулар ва низоларни аниқлаш);
- 2) ўйинга ўтиш;
- 3) ролларни тақсимлаш;
- 4) ўйин босқичи;

- 5) рол бўйича фикр-мулоҳазалар, яъни тажрибалар ҳақида ҳикоялар;
- 6) ролли ўйинни оғзаки таҳлил қилиш;
- 7) низоларни тушуниш ҳақида мулоқот;
- 8) тажриба ва ўзини тутишнинг муқобил усуллари ишлаб чиқиш ва синаб кўриш;
- 9) ролни тарқатиш ва ҳақиқий ҳаётга қайтиш [5].

Кўникмаларни ўргатиш усуллари. Кўникмаларни ўргатиш усулининг мақсади нафақат индивидга, балки бутун жамиятга маъқул келадиган хулқ-атворни шакллантириш ва ривожлантиришидир. Бу усул орқали гуруҳда ўқитиладиган ҳаётий кўникмаларнинг асосий турларига нисбатан ўз хис-туйғуларини бошқариш, яқин ва узоқ келажакни режалаштириш, қарорлар қабул қилиш, ота-оналик, мулоқот қобилиятлари ва ўзига ишонч ҳисси шакллантирилади. Кўникмаларни ўргатиш усуллари амалга ошириш бир қадар қаттиқ талаб ва тартиб асосида тузилиши ва уларнинг раҳбарлари гуруҳни фаол равишда бошқариб, иштирокчиларга аниқ мақсад қўйиб, ҳар бир вазифани режалаштириши талаб этилади. Кўникмаларни ўргатиш орқали гуруҳнинг вазифаси режалаштирилади. Кўникмаларни ўргатиш усулининг вазифалари одатда иккита асосий муаммони ҳал қилишга тўғри келади. Биринчидан, бирор нарсанинг суистеъмол қилиниши (кўп тамаки чекиш, спиртли ичимликларни кўп ичиш, ўзини тутаолмаслик, обсессив кўрқувга эгалик); бирор эҳтиёжнинг қондирилмаслиги (уйқунинг етишмаслиги, ўзига ишончнинг етишмаслиги). Иш жараёнини шартли равишда қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин:

- муаммони баёни яъни, тузатиш ва ўқитишга муҳтож бўлган хатти-ҳаракатларни аниқлаш, режалаштирилган вазиятни саҳналаштиришда иштирокчиларни йўриқнома ва ўқитиш;

- вазиятни ҳаракатга келтириш;

- керакли хулқ-атворни моделлаштириш;

- бутун сессия давомида оптимал хулқ-атворни ишлаб чиқиш;

- фикр-мулоҳаза олиш;

- сессиядан сўнг амалга оширилаётган саҳнадаги фаол иштирокчиларнинг хатти-ҳаракати гуруҳнинг бошқа аъзолари томонидан муҳокама қилинади.

Хулоса ва тавсиялар. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, когнитив хулқ-атвор психотерапиясидан фойдаланиш шахснинг фикрлаш жараёнларини, шу жумладан, диққат, ўрганиш, режалаштириш, қарор ва қарор қабул қилишда муваффақиятга эришишни таъминлайди. Шунингдек, одамларга воқеликларни салбий талқин қилишлари ва деструктив фикрлашни кучайтирадиган хулқ-атвор намуналари тўғрисида малакаларнинг шаклланишига ёрдам беради ва инсонларда психологик безовталиқни камайтиришга қаратилган фикрлаш ва ўзини тутишнинг муқобил усуллари ривожлантиришга ёрдам беради. Шунда келиб чиқиб, бугунги глобаллашган даврда инсонлар ҳаёти ва фаолиятида когнитив хулқ-атвор психотерапиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дружинина В.Н., Ушакова Д.В. Когнитивная психология – М.: - 2002.
2. Солсо Р.Л. Когнитивная психология – М.: - 2006.
3. Геннадий Старбаум. Психологический тренинг самоучитель работы с психологической группой. АСТ Москва-2020.
4. Роберт Лихи. Техники когнитивной психотерапии. Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии. ПИТЕР. Санкт-Петербург-Москва-Минск-2022
5. Михаил Кипнис. Большая книга лучших ИГР и упражнений для любого тренинга. Москва-2021.